

Etyka w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego

Słowa kluczowe: Józef Bocheński, etyka, moralność, tomizm, filozofia analityczna

Józef Bocheński w ciągu z górą sześćdziesięciu lat swojej działalności naukowej był – także w odniesieniu do etyki – zwolennikiem różnych szkół i poglądów filozoficznych¹. W początkowej fazie reprezentował neotomizm, w jego najbardziej tradycyjnej (podręcznikowej) wersji, którą w istocie stanowił bardziej arystotelizm, niż myśl św. Tomasza². Potem Tomasz – według wy-

rażenia samego Bocheńskiego – przestał być jego „guru”³, a Bocheński przeszedł na stanowisko (swoiście pojętej) filozofii analitycznej.

Prace z zakresu etyki znajdujemy u Bocheńskiego zarówno w spuściźnie tomistycznej, jak i analitycznej. Do tej pierwszej grupy należy na pewno książka *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*, napisana w latach 1938–1939. Jest to zresz-

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktor naczelny Rocznika Tomistycznego.

¹ Artykuł jest w zasadzie powtórzeniem (z pewnymi zmianami) opracowania etyki Józefa Bocheńskiego z książki: A. Andrzejuk, *Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej*, Warszawa 2000, s. 76–80.

² Zob. polemikę na ten temat z Bocheńskim: M. Gogacz, *Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. J.M. Bocheńskim)*, „Studia Philosophiae Christianae 19 (1983) 1, s. 167–170.

³ Zob. J. Bocheński, *Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów*, wyd. 2, Kraków 1994, s. 14.

tą najobszerniejsza praca etyczna Bocheńskiego. Reprezentatywny dla drugiego okresu jest *Podręcznik mądrości tego świata*⁴. W latach 1953 i 1995 ukazały się wybory pism Bocheńskiego poświęconych etyce⁵. Tom z 1995 roku przynosi inne jeszcze (poza już wymienionymi) teksty, np.: *O etyce, Moralność, etyka, mądrość*⁶, *O charakterze*. Chcąc omówić wszystkie te teksty, natrafia się na niemałe trudności interpretacyjne: *Podręcznik mądrości* jest napisany w celach „prowokacyjnych”, jak informuje Autor w *Przedmowie* i nie odzwierciedla jego prawdziwych poglądów, jednakże wykład *O etyce* w *Dzieliach zebranych* zawiera podobne wskazania co *Podręcznik*. Także w *Postłowie* do *De virtute militari* odsyła Bocheński do *Podręcznika*. Natomiast zawarte w tomie wykłady *O charakterze, O patriotyzmie, Cnota ambicji* prezentują znowuż tomistyczną fazę poglądów Bocheńskiego.

Interesuje nas tu etyka, wobec czego podstawą opracowania uczyniono *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*. Bocheński pisze we wspomnianym *Postłowie* (10 stycznia 1992 r.), że „wszystko co istotne w tej książce zostało powiedziane ponad siedemset lat temu przez jednego z największych myślicieli dziejów, Tomasza z Akwinu. Autor przypisuje sobie tylko usystematyzowanie, unowocześnienie (przykłady) i spolszczenie”⁸. Dodaje jednak, iż zajmuje dziś inne stanowisko w sprawie niektórych teoretycznych zagadnień i kieruje czytelnika do *Podręcznika mądrości* (który miał być przecież swoistym filozoficznym żartem). Dużą trudność interpretacyjną stanowią zatem rozmaite opinie Bocheńskiego wyrażane przy różnych okazjach, zwłaszcza gdy dotyczą one wcześniejszych jego prac i są często dość rozbieżne.

I. Pojęcie etyki jako nauki normatywnej o ludzkim postępowaniu

Pojęcie etyki rozwija Bocheński w pięciu punktach. Przede wszystkim stwierdza, że „etyka jest nauką normatywną

traktującą o ludzkim postępowaniu”. Wyjaśnia, że naukowy charakter etyki oznacza, iż „jest systematycznym bada-

⁴ Kraków 1992.

⁵ J. Bocheński, *Dzieła zebrane*, t. 5, *Etyka*, Kraków 1995, s. 6. Teksty zestawiał sam Bocheński, jak dowiadujemy się z noty wydawniczej, lecz nie zdołał już dokonać ostatecznej ich redakcji. Podobny do tomu V *Dzieł Zebranych* zbiór prac z etyki z lat 1939–1945 opublikował Bocheński w 1953 r. w londyńskim Veritasie: I.M. Bocheński, *Szkice etyczne*, zebrał i ułożył A. Bocheński, Londyn 1953. Już wtedy w *Przedmowie* wydawca skarży się, że nie udało się uniknąć w zbiorze nie tylko powtórzeń, lecz także sprzeczności (s. 7).

⁶ Tekst ten stanowił wcześniej integralną część (C) *Podręcznika mądrości...*

⁷ J. Bocheński, *Podręcznik mądrości...*, a zwłaszcza rozdział *O etyce* wydaje się w gruncie rzeczy, wprawdzie dowcipnymi i nieco szokującymi, ale jednak wykładami klasycznego eudajmonizmu.

⁸ J. Bocheński, *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*, Kraków 1993, s. 110.

niem pewnego wycinka rzeczywistości⁹, a jej normatywność powoduje, że „nie tylko opisuje swój przedmiot, ale wskazuje, jakim on powinien być”¹⁰. Odnosząc się do ludzkiego postępowania, etyka „omawia ten zespół czynów, które wynikają świadomie z wolnej woli człowieka”¹¹.

Drugi zespół zagadnień etycznych dotyczy jej filozoficznych postaw. Bocheński stwierdza, że etyka jako nauka normatywna bada i ustala ogólny cel ludzkiego postępowania, a następnie psychologicznie rozważa strukturę ludzkiego czynu, który ma ten cel urzeczywistniać. W ten sposób dochodzi do zagadnienia normy etycznej, czyli zasady, według której spełniać ma się ludzki czyn, aby osiągnąć właściwy człowiekowi cel. Ponieważ jednak w etyce chodzi nie tylko o to, aby chcieć dobrze czynić, ale aby rzeczywiście dobrze postępować, dlatego podstawowym zadaniem etyki jest opracowanie teorii charakteru i wprost całej kultury moralnej człowieka. Gdy ponadto oprze się etykę na objawieniu chrześcijańskim, wtedy dojdzie nam jeszcze zagadnienie łaski jako nadprzyrodzonej pomocy Boga w spełnianiu etycznie dobrego czynu.

Podziały etyki to kolejny zespół zagadnień. Podstawowa dystynkcja dokonuje się, według Bocheńskiego, dychotomicznie: „każda należycie zbudowana etyka składa się zawsze z dwóch działów”. Pierwszy w sposób raczej teoretyczny rozważa wspomniane zespoły zagadnień, tj.: ogólny cel ludzkiego

postępowania, strukturę ludzkiego czynu, zagadnienie norm moralnych, teorię charakteru i temat łaski Bożej. Zadaniem drugiego działu jest bardziej szczegółowa i praktyczna analiza poszczególnych cech charakteru człowieka. Chodzi tu o sprawności, rozumiane jako „stałe dyspozycje skłaniające do łatwego i energicznego działania” – zgodnie z normą moralną lub wbrew niej. Zadaniem etyki jest w tym miejscu określenie sprawności pozytywnych (czyli cnót), nazywanych przez Bocheńskiego dodatnimi, określenie sposobów ich nabywania oraz omówienie poszczególnych norm związanych w sposób szczególny z każdą omawianą sprawnością.

Tak rozumiana etyka dotyczy każdego człowieka. Każdy więc powinien posiadać i pielęgnować w sobie wszystkie sprawności i normy etyczne. „Każdy człowiek powinien posiadać pełny ludzki i chrześcijański charakter”¹². Nie można więc powiedzieć, że jednych obowiązują te, a innych inne sprawności lub że pewne sprawności potrzebne są np. nauczycielom, lecz szkodliwe są dla handlowców. W taki sposób nie istnieje żadna specjalna etyka – nauczycielska, kupiecka czy wojskowa. W konkretnym życiu ludzkim jest jednak tak, że nauczyciel musi mieć pewne sprawności w wyższym stopniu niż handlowiec i na odwrót. Inne bowiem dziedziny wiedzy musi opanować wykładowca historii, a inne ktoś, kto sprzedaje samochody. Dotyczy to różnych okoliczności, w jakich ludzie żyją, i wykonywanych przez

⁹ Tamże, s. 5.

¹⁰ Tamże.

¹¹ Tamże.

¹² Tamże, s. 6.

nich zadań. Na przykład męstwo jest cechą każdego należycie ukształtowanego charakteru, jednak w przypadku ludzi, którzy bardzo często narażeni są na śmiertelne niebezpieczeństwo, męstwo musi być wyrobione w stopniu maksymalnym. Dlatego pomimo zasadniczej

jedności etyki, możemy mówić o etykach specjalnych. Zakładają one ogólną etykę, a szerzej rozwijają zasady dotyczące pewnych określonych dziedzin. Stąd może istnieć etyka handlowa, naukowa, stanu duchownego, polityczna, wojskowa¹³.

2. Odróżnienie moralności, mądrości i etyki

Józef Bocheński w sprawie filozoficznych podstaw etyki, jej przedmiotu i metody kieruje czytelnika do szóstego rozdziału *Podręcznika mądrości*. Rozdział ten nosi tytuł *Umiar* i poucza: „zachowaj umiar we wszystkim”. Dotyczy to także wyrażania poglądów. Bocheński przestrzega: „unikaj twierdzeń całkiem ogólnych...[i] sądów kategorycznych”¹⁴. Mądrość – powiada w pierwszej sprawie – jest przyjaciółką statystyki, a przeciwieństwem drugiej „ostrożności” jest fanatyzm, „jedna z najgorszych postaci ludzkiej głupoty”¹⁵. Interesującą jednak kwestią jest zmiana poczyniona przez Bocheńskiego w odniesieniu do pojęcia etyki. Podstawową – jak się wydaje – modyfikacją jest odróżnienie moralności od etyki i mądrości. Dwie pierwsze, czyli moralność i etykę, utożsamiają – zdaniem Bocheńskiego – „z uporem godnym lepszej sprawy” właśnie neotomiści (Bocheński ma tu z pewnością na myśli także autora książki *De virtute militari*). Zaproponowane dalej odróżnienie (korzystając z własnego, Bocheńskie-

go, stylu wypowiedzi) można znaleźć u wielu innych autorów zazwyczaj lepiej wyrażone (no i bez terminologicznego szokowania czytelnika). Otóż moralność, to dla naszego Autora zespół określonych nakazów i zakazów, kategorycznych i bezwzględnie wiążących, oczywistych albo wynikających z oczywistych nakazów moralnych. Moralność nie jest nauką ani też nie ma moralności naukowej¹⁶. Etykę stanowi zbiór zdań (a więc nie nakazów), jednak odnoszących się do tych nakazów, np. je uzasadniających. Etyka jest nauką, stanowi część filozofii i jako taka „ważna jest tylko dla filozofii, do życia nie jest potrzebna”¹⁷. Natomiast „mądrość zdaje się być zespołem nakazów warunkowych”. Wyjątek stanowi „podstawowa zasada mądrości”, która jest nakazem kategorycznym, lecz nie stanowi nakazu moralnego. Brzmi ona następująco: „Działaj tak, abyś żył długo i dobrze ci się powodziło”. Inne zdania mądrości wynikają z tej podstawowej zasady i dlatego całą mądrość można określić mianem „technologii do-

¹³ Tamże.

¹⁴ J. Bocheński, *Podręcznik mądrości...*, s. 38-39.

¹⁵ Tamże, s. 39.

¹⁶ J. Bocheński, *Dziela zebrane*, s. 38-40.

¹⁷ Tamże, s. 42.

brego życia”, której źródłem jest życiowe doświadczenie. Należy pamiętać też, że między nakazami moralnymi a wskazaniami mądrości zachodzi nieraz sprzeczność, stąd życie ludzkie jest zazwyczaj kompromisem pomiędzy moralnością a mądrością¹⁸. Trudno w tym miejscu nie zauważyć, że „mądrość” w ujęciu Bocheńskiego przypomina raczej (osobliwie ujętą) roztropność jako ogólną sprawność, mogącą być zarówno zaletą jak i wadą. Niewątpliwie różni się to ujęcie od tradycyjnych (tomistycznych) sformułowań, zgodnie z którymi roztropność można co najwyżej nazwać

„mądrością praktyczną”, jednakże nie można odebrać jej charakteru zalety moralnej (cnoty), wobec czego w etyce tomistycznej nie może być konfliktu pomiędzy normami etycznymi a mądrością czy roztropnością. Mądrość u Bocheńskiego może być zaletą lub wadą moralną, co stanowi o pewnej właśnie osobliwości, głoszonej przez niego etyki.

Zupełnie odmienną kategorią jest – związana raczej z teologią moralną – „bogobojność”, którą stanowi zespół nakazów, logicznie wynikających z założenia, że bogobojny chce uniknąć obrazy Boga¹⁹.

* * *

W podejściu Józefa Bocheńskiego do etyki wyróżnić trzeba niewątpliwie dwie fazy; nie są to jednak fazy diametralnie różne czy w jakimś stopniu przeciwstawne, lecz jedynie inaczej zniuansowane myślenie ciągle tym samym eudajmonizmem greckim. Dlatego słuszna jest uwaga, że Bocheński głosi arystotelizm w swojej twórczości tomistycznej; słuszna także wydaje się konstatacja, że druga faza podejścia Bocheńskiego do filo-

zofii moralnej cechuje się jeszcze większym niż pierwsza eklektyzmem, sprawiającym jednak wrażenie zwartejgo systemu dzięki uporządkowaniu też zgodnie z analityczno-logiczną umysłowością autora²⁰. Odbiór tych ostatnich poglądów wielkiego dominikanina utrudnia jego powszechnie znana i nasilająca się z czasem chęć szokowania i prowokowania czytelników oraz słuchaczy.

¹⁸ Tamże, s. 46-47.

¹⁹ Tamże, s. 47-51. Antonina Sebesta trafnie określa rolę religii w etyce Bocheńskiego jako podpórki. Dodaje jednak zaraz, że z religii chrześcijańskiej pochodzi zasada miłości nieprzyjaciół, s. 138. A. Sebesta, *Wokół rozważań J.M. Bocheńskiego na temat etyki, moralności i mądrości*, w: Głombik C. (red), *Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin*, Katowice 2004, s. 134-138.

²⁰ Skoro mowa o porządkowaniu zagadnień etycznych za pomocą narzędzi logicznych, to warto w tym miejscu wspomnieć innego przedstawiciela tzw. Koła Krakowskiego – ks. Jana Salamuchę; zob. J. Salamucha, *Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne*, po red. J.J. Jadackiego i K. Świętorzeckiej, Lublin 1997. Salamucha pisze, że etyka katolicka to zespół takich norm jak np. przykazania Boże, które swą moc obowiązującą wywodzą z trzech przesłanek: Objawienia, prawa naturalnego i autorytetu Kościoła; por. *Wiedza i wiara*, s. 160-166; zob. też francuskie streszczenie poglądów autora i tam rozdział czwarty pt. *De l'éthique catholique*, s. 561-563.

Ethics in Józef M. Bocheński's account

Keywords: Józef Bocheński, ethics, morality, thomism, analytic philosophy

The notion of ethics has been developed by Bocheński in four areas:

1. Ethics is a normative science regarding human behaviour. Its scientific character means a „systematic research on a particular part of reality”. In the result of its normativity it „not only describes object but also indicates what this object should be like”. While speaking on human behaviour it „makes research on this set of acts who derive consciously (voluntarily) from human free will”.

2. Ethics as a normative science makes research and establishes general goal of human activity. Next, it considers, from the psychological point of view, a nature of human act which should be an act of realisation of a goal. In this way ethics works out the problem of ethical norm, a principle which should be followed to fulfill human act in order to achieve a goal proper to human being. Additionally, when ethics is grounded in Christian Revelation we may apply the matter of grace as supernatural support from God in fulfilling ethically good human act.

3. „There are two areas of each properly constructed ethics”. The first, in a theo-

retical way considers five sets of problems: the general goal of human act, the structure of human act, the problem of moral norms, the theory of character and the subject of God's grace. The aim of the second area is practical analysis of particular features of human character, we understand them as „steady disposition toward proceeding human act easily and energetic” according to a moral norm.

4. Ethics understood in that way can be attributed to each human being. Hence, each man should adopt and cultivate in himself all properties and ethical norms. „Each human being should possess entirely human and Christian character”.

5. Individual human life shows that a teacher is supposed to be equipped in some properties more than a merchant. For that reason, even though there is an unity in ethics in general, we may speak of particular ethics. It consists of general ethics and on that ground they develop further principles in particular domains. In the result there may exist business ethics, academic ethics, ethics of priesthood, political ethics and military one.

Bibliografia

1. Bocheński J., *ABC tomizmu*, Londyn 1950.
2. Bocheński J., *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*, Kraków 1993.
3. Bocheński J., *Dzieła zebrane*, t. 5, *Etyka*, Kraków 1995.
4. Bocheński J., *Podręcznik mądrości tego świata*, Kraków 1992.
5. Bocheński I.M., *ABC tomizmu*, Londyn 1950.
6. Bocheński I.M., *Szkice etyczne*, zebrał i ułożył A.Bocheński, Londyn 1953.
7. Bocheński J., *Patriotyzm. Męstwo. Prawość żołnierska*, Komorów, brw.
8. Bocheński J., *Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów*, wyd. 2, Kraków 1994.
9. Gogacz M., *Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. J.M. Bocheńskim)*, „*Studia Philosophiae Christianae*” 19 (1983) 1, s. 167-170, przedrukowane w książce: *Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki*, Warszawa 1996 [edycja internetowa – http://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/platonizm_i_arystotelizm.pdf (IV 2021)].
10. *Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys*, Les Éditions Noir Sur Blanc, Montricher 1988.
11. Salamucha J., *Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne*, po red. J.J. Jadackiego i K. Świętorzeckiej, Lublin 1997.
12. Sebesta A., *Wokół rozważań J.M. Bocheńskiego na temat etyki, moralności i mądrości*, w: Głombik C. (red), *Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin*, Katowice 2004, s.134-138.
13. Stępień A.B., *Józef Maria (Innocenty) Bocheński OP i jego ABC tomizmu*, w: tenże, *Studia i szkice filozoficzne*, t. II, Lublin 2001, s. 198-215.